

KASBGA YO'NALTIRISHDA JAHON TAJRIBASI

Shoyimova Shoira Sanakulovna

Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani

34-umumiy o'rta ta'lim maktab direktori

O'zbekiston, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8355185>

Annotatsiya. Ko'pgina mamlakatlar yetakchi xorijiy davlatlarning ta'lim tizimlarida kasbiy yo'nalish bo'yicha faoliyat olib borilmoqda. Maqolada kasbga yo'naltirishning asosiy usullari, ularning ijobiy ta'siri yoritilgan mehnat bozori va jamiyatning iqtisodiy rivojlanishi haqida fikrlar berilgan. Bu boradagi eng yaxshi natijalarni mahalliy amaliyotda qo'llash zarurligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, kasbga yo'naltirish usullari, kasbiy maslahatchi, maslahat xizmati, ishlab chiqarish amaliyoti, mehnat bozori.

Kirish. Dunyoda juda ko'p turli xil kasblar mavjud bo'lib, ba'zilar ming yillar oldin, boshqalari bizning davrimizda paydo bo'lgan. "Kim bo'lish kerak?" ushbu savol insonning butun kelajakdagi hayotiga ta'sir qiladi. Kasbga yo'naltirish har bir inson hayotidagi individual va umuman jamiyatning rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga egadir. Kasbga yo'naltirishning ob'ekti shaxsning ijtimoiy-kasbiy o'zini o'zi belgilash jarayoni bo'lganligi sababli, kasb tanlash ongli ravishda amalga oshirilishi, insonning qobiliyatlari va manfaatlariga mos kelishi va shu bilan birga ehtiyojlarini qondirishi zarur.

Ishning maqsadi. Adabiyotlar bilan ishlash, manbalarni o'rganish va ma'lumotlar tahlili orqali o'quvchi-yoshlarni kasb tanlashida turli yosh bosqichlaridagi namoyon bo'lish xususiyatlari bayon qilinadi

Qo'llanilgan usullar. Adabiyotlar bilan ishlash va nazariy tahlil.

Olingan natijalar muhokamasi. Iqtisodiyoti rivojlangan ko'pgina mamlakatlarda kasbga yo'naltirishga katta e'tibor beriladi. Tizimni takomillashtirish muammolari xorijdagi rivojlangan mamlakatlar maktablarida profilli ta'limni tashkil etish an'analari va muammolari bo'yicha S.S. Grinshpun [6, 7, 8, 9], I.G. Shamsutdinov [16], Yu.V. Ukke [15], E.V. Gudkov [10], L.A. Turchin [14], G.F. Shafranov-Kutsev [17], V. Kuznetsov [12], V.A. Gurtoev, V.N. Kolesnikov [11] kabi mualliflar tomonidan o'rganilgan. Mutaxassislar tomonidan o'smirning o'z kasbini topishini ta'minlashga qaratilgan dasturlar va testlar banki ishlab chiqiladi. Testologiya tarixidan ma'lumki, dastlabgi diagnostik-metodikalar ispan olimi Xuan Xart(1530-1589) va fransuz olimlari J.Eskiro (1772-1840), E. Segen (1812-1880) tomonidan taqdim etilgan [13]. Rivojlangan mamlakatlar o'quvchi shaxsiga e'tiborni kuchaytiradi, uning moyilligi va qobiliyatini har tomonlama nazorat qiladi, yoshlarning o'zini to'laqonli namoyon etishi uchun jiddiy moddiy va pedagogik resurslarni jalb qiladi. O'quvchining qobiliyati va qiziqishini aniqlab, keyin kasb tanlashga yo'naltirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Psixologlar tomonidan o'quvchi o'z - o'zini anglashi va to'g'ri kasb tanlashi uchun psixologik diagnostik testlardan foydalanishni tavsiya etadilar.

Birinchi marta XX asr boshlarida Amerika Qo'shma Shtatlarida kasbga yo'naltirish mustaqil tushuncha sifatida paydo bo'ldi. Amerikalik tadqiqotchi ushbu faoliyatning asoschisi hisoblanadi. Kasb tanlashda ilmiy yondashuvni qo'llagan Frenk Parsons va 1908 yilda

Bostonda "Kasb tanlash byurosi"ni tuzdi. Ish Parsonsning "Kasb tanlash" asari 1909 yilda, muallif vafotidan keyin nashr etilgan.

AQShda 1981 yildan boshlab barcha maktablarda o'qishning butun davri davomida professional maslahatlar beriladi, keyin ma'lumotlar bandlik markaziga o'tkaziladi, Amerika maktablarida darslar kasbiy yo'nalishga ega, bolalarni birinchi sinflardan kasb tanlashga tayyorlash boshlanadi. AQShda "proforientatsiya", ya'ni «kasbga yo'naltirish» atamasi mavjud emas, buning o'rniga «martabani rivojlantirish» (Career Development) iborasi qo'llaniladi. Kasb-hunarga yo'llash borasida yetuk mutaxassislar tomonidan maxsus markazlarda olib boriladi. Ularning axborot va uslubiy ta'minotini qudratli, deb baholash mumkin. Jumladan, kasb-hunarlar haqidagi to'liq ma'lumotlar Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tomonidan «The Occupational Information Network (O*NET)» (Kasb-hunar axborot tarmog'i) deb nomlangan internet sahifasida ancha mukammal ishlanganligini ko'rishimiz mumkin. Mazkur internet tarmog'ida qiziqishlar quyidagi turlarga bo'lingan:

Ushbu ma'lumotdan bilishimiz mumkinki, mazkur tarmoq Xollandning kasb-hunar kodi asosida amalga oshirilgan. Tarmoqdagi qobiliyatlar esa mashhur E.Fleyshmanning "Inson faoliyati taksonomiyasi" asosida tasniflanganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu uslubga ko'ra inson qobiliyatlarining soni 52 tani tashkil etgan. Shu bilan birga eng katta professiogramma O*NET tarmog'ida aks etishini ham e'tirof etish zarur. Chunki unda AQShda mavjud bo'lgan 1100dan ortiq kasb-hunar yagona taksonomiya (2010 yil) asosida to'liq yoritilib berilgan.

Unda barcha kasblar bo'yicha ishchining xarakteristikalarini, ish, tajriba talablari, kasbga oid spesifik ma'lumotlar, ishning umumiy xarakteristikasi, kasbiy talablar va hatto hozirgi kundagi mazkur kasb doirasida olinadigan oylik daromad miqdori ham aks ettirilgan. Bu ma'lumotlarning barchasi o'z vaqtida yangilanib, to'ldirilib boriladi. Yoshlarni kasb-hunarga bo'lgan qiziqish, layoqat va qobiliyatlarini o'rganish va kasb-hunarga yo'llash maqsadida AQSh olimlari tomonidan ko'plab psixologik usullar ishlab chiqilgan. Bunday usullar nafaqat yakka olimlar, balki butun bir kompaniyalarda ko'p sonli mutaxassislar ishtirokida ishlab chiqilishi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Psixologlarni tahliliga ko'ra kasbga yo'llashda hozirgi davrda AQShda quyidagi psixologik usullar keng tarqalgan hisoblanadi:

❖ Maers-Brigs (Mers-Briggs) shaxs tipi indikatorini. Bu usul rivojlangan davlatlarda yaxshi tanish bo'lgan test bo'lib, 93 ta savoldan iborat. Mazkur test 4 ta dixotomiya bo'yicha (masalan, ektroversiya (E) yoki introversiya (I); sezgi (S) yoki intuitsiya (Is); fikrlash (F) yoki his etish (H); va b.) asosiy xususiyatlarni 16 xil shaxsning turli tiplarini aks ettiradi. Mazkur testni yurtimizda chop etilgan «Psixodiagnostika» kitobidagi «Sotsiotiplarni o'rganish metodikasi»ga juda o'xshashligini ko'rish mumkin. Biroq unda to'rtliklar son ko'rinishida ifoda etilgan.

- ❖ Keysri temperament saralash testi. Mazkur test shaxslarni odatiy temperament turlariga emas, balki quyidagi 4 xil «temperament» ga bo'ladi: posbon, idealist, idrokli va hunarmand. Savollar soni 71 tani tashkil etadi, asosan insonlar o'zaro qanday muloqotga kirishishi, ularning harakati nimani bildirishini o'rganadi.
 - ❖ «Qadriyatlar testi» usuli. Bu usul shaxsning motivatsiyasi, kasbga nisbatan qadriyatlarini o'rganadi. Mazkur testni bajarish jarayonida 739 xil kasb-hunarni ko'rib chiqish mumkin.
 - ❖ «Katta beshlik». Bu test yurtimizda ham moslashtirilgan va standartlashtirilgan. Test 75 juft mulohazalar to'g'ri va noto'g'ri, shaxsning yaxshi yoki yomon xislatlarini ifodalashga moslashgan bo'lib, shaxsning qiyofasini besh omil asosida o'rganishga qaratilgan.
 - ❖ Edvad Strongning «Kasb-hunar kartalari». U shaxsning keng miqyosdagi qiziqishlari, jumladan, kasb-hunarlar, faoliyat turlari, bo'sh vaqtidagi faoliyat va maktabdagi fanlarga bo'lgan qiziqishlarini aniqlab beradi. Undan 80 yil mobaynida foydalanib kelinmoqda.
 - ❖ «Karerskop» usuli. Boshqa usullardan farqli ravishda u shaxsning qiziqishlarini va layoqatini aniqlashga xizmat qiladi
 - ❖ «Shaxsiy potensialni motivatsion baholash testi (MARR)» 71 ta savoldan iborat bo'lib, shaxsning spetsifik ish faoliyatlariga nisbatan motivatsiyasini aniqlaydi. Ularda asosan 3 xil faoliyat (mashinada ishlash, sinfda o'qitish va dam olishni rejalashtirish) doirasida tanlov ball ko'rinishida amalga oshiriladi, berilgan har bir ro'yxatdan 3 tasi tanlab olinadi. Bu test shaxsga nima qilish yoqishi, yoqmasligi va kasb-hunarlar ro'yxatidan unga mosini aniqlab beradi.
 - ❖ Xollandning 6 xil kasb-hunar metodi xorijda hali ham mashhur. Bizning yurtimizda ham «Kasb tiplarini aniqlash» nomi bilan umumiy o'rta maktab o'quvchilarini kasbga yo'llash faoliyatida undan keng foydalaniladi.
 - ❖ Fleyshmanning faoliyat tahlili usuli. Fleyshman o'zi ishlab chiqqan qobiliyatlar taksonomiyasiga asoslanib 52 xil qobiliyat, 72 xil malakani baholash usullariga tayanib har bir faoliyat yuzasidan test tahlilini keltiradi.
 - ❖ Bulardan tashqari, layoqatni o'rganishga mo'ljallangan «Umumiy layoqat test batareyalari», «Differensial layoqat testlari», alohida fanlar bo'yicha (matematika, fizika va boshqalar) layoqatlarni o'rganishga qaratilgan testlar ham ko'p qo'llaniladi.
- Ko'p sonli metodikalarning mavjudligi kasb-hunar tanlashga shaylangan shaxsni qiyin ahvolga solmaydi, ya'ni «Qaysi metodikani tanlashim kerak?» degan savol uni qiynamaydi. Chunki shaxsning kasb-hunar tanlashi masalalari bilan faqat maxsus diplomga ega bo'lgan mutaxassislargina shug'ullana oladilar. Ular esa o'z o'rnida metodikalarni tanlashga professional nuqtai nazardan yondashadilar.
- Sanab o'tilgan psixologik usullar nafaqat shaxsni kasbga yo'naltirishda, balki ishchi va xodimlarni muayyan faoliyat uchun saralash jarayonida ham keng ko'lamda jiddiy yondashgan holda qo'llaniladi. AQShda hozirgi kunda kasb-hunarga yo'naltirish tizimi mukammallashtirish tizim ko'rinishida ish yuritadi.
- Buyuk Britaniya**da kasbga yo'naltirishning Britaniyadagi ekvivalenti karyerani rivojlantirish bo'lib, u keng faoliyat sohasi bo'lib, ixtiyorida kuchli axborot va uslubiy resurslarga ega bo'lgan yaxshi o'qitilgan va uyushgan mutaxassislarni o'z ichiga oladi. Britaniyada "kasbga yo'llash" atamasi ishlatilmaydi, aksincha "martabani rivojlantirish" atamasi qo'llaniladi. Aksariyat umumta'lim maktablarida kasb-hunar ta'limi dasturlarini tashkil etish va

11-16 yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirish kombinatsiyasi orqali amalga oshiriladi. O'n olti yoshdan oshgan o'quvchilar, ya'ni majburiy ta'lim vasiyigidan chiqqanlar uchun kasb-hunarga o'rgatish qo'shimcha ta'lim resurslarini jalb qilgan holda kengaytirilgan dasturlarga kiritilgan. Ta'kidlash joizki, umumta'lim maktabida o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi bilan bir qatorda o'qitishning faol shakllari va usullarini qo'llash orqali muayyan kasb-hunar bo'yicha amaliy tajriba o'zlashtirishga ham katta e'tibor beriladi. Buning uchun o'quv jarayoniga turli xil simulyatsiya dasturlari va ish amaliyoti kiritilgan. Shunday qilib, 1986 yildan boshlab Buyuk Britaniyada umumta'lim maktablari negizida mini-korxonalar tashkil etila boshlandi, ular ishida o'quvchilar o'zlari taqdim etilayotgan mahsulot yoki xizmat turini belgilaydilar, ya'ni marketing tadqiqotlarini o'tkazish, savdo qilish.

Bunday faoliyat o'quvchilar o'rtasida kasbiy qiziqish va moyillikni rivojlantirishga yordam beradi, o'qituvchilarga o'zlashtirilgan tadbirkorlik ko'nikmalarni amaliy faoliyat jarayonida samarali oshirishga imkon beradi.

O'quv jarayonida o'quvchilar professional maslahatchilar tomonidan kasbiy yo'nalishi bo'yicha 11 yoshdan boshlab tanlashiga imkon beriladi.

Kasb-hunarga yo'naltirish maktab ta'limining dastlabki bosqichlarida boshlanadi va davom etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, professional maslahatchilar har bir yosh bosqichida ishlaydi va o'quvchiga yordam beradi. Britaniyalik mutaxassislar buni zarur deb hisoblaydilar:

- 1) ta'lim jarayoniga o'z hissasini qo'shadigan kasbga yo'naltirish dasturlarini joriy etish;
- 2) rolli va ishbilarmonlik o'yinlari va treninglarda uslubiy materiallardan faol foydalanish; ishning guruh usullaridan foydalanish foizining sezilarli darajada oshishi;
- 3) kasbga yo'naltirishda norasmiy tashkilotlarga yordam ko'rsatish (ommaviy axborot vositalari);
- 4) vositachilik vazifalarini bajaradigan va mijozlarga o'zlarining kasbiy kar'eralarini mustaqil ravishda qurish uchun zarur bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlariga yordam beradigan professional maslahatchilarni tayyorlashni takomillashtirish;

Britaniyada o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda Djim Barretning «Ishonchli layoqat testi» mashhurdir. Uning maqsadi, asosan, shaxs intellektining umumiy quvvati va yo'nalishlarini o'rganishga qaratilgan. Bundan tashqari, tadbirkorlikka oid layoqatlarni o'rganishga qaratilgan turli usullar ham qo'llaniladi.

Daniyada Evropadagi eng demokratik ta'lim va kasbga yo'naltirish tizimi shakllangan. U yoshlarning ochiq ta'lim kontseptsiyasiga asoslanadi, qadriyatlarni e'tirof etadi va hurmat qiladi. Bu davlatda ko'p yillar davomida mavjud bo'lgan norasmiy ta'lim an'anasi mavjud bo'lib, amaliyotga katta ge'tibor beriladi. O'rta maktab o'quvchilari ijtimoiy loyihalarda faol ishtirok etadilar, majburiy maktab kursini tinglagandan so'ng, o'quvchilar sertifikatga ega bo'ladilar. Ushbu hujjat muhim, chunki oliy ta'lim muassasasiga murojaat qilish uchun yetarli hisoblanadi.

Ochiq yoshlar ta'lim dasturida aniq belgilangan muddat yo'q, darslar guruhlar shaklida boshlanadi va tegishli akkreditatsiyadan o'tgan 460 ta ta'lim muassasalaridan birida o'tkaziladi. O'quv yili kamida 40 hafta davom etadi, o'quv haftasi 35 soat, shu jumladan o'quvchining qiziqishlari va ehtiyojlariga muvofiq mustaqil ta'lim uchun vaqt ajratiladi. O'qishni tugatgandan so'ng, bitiruvchilarga ularning ta'limi va ilmiy natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek, o'qishni davom ettirish yoki ishlashni boshlash uchun tavsiyanomalar berilgan diplomlar beriladi. Daniya da maktab o'quvchilarini kasbga

yo'naltirish ta'lim tizimining muhim qismi hisoblanadi. Kasbga yo'naltirishning maqsadi o'quvchilarning bo'lajak kasbini tanlashda qiziqishlari, qobiliyatlari va maqsadlarini aniqlashga yordam berishdan iborat. Kasbga yo'naltirish boshlang'ich maktabda allaqachon boshlanadi, bu yerda o'quvchilar turli kasblar bilan tanishadilar va faoliyatning turli sohalari haqida tasavvurga ega bo'ladilar. O'rta maktabda kasbga yo'naltirish yanada tizimli bo'lib, test sinovlari, professional maslahatchilar bilan maslahatlashish, ixtisoslashtirilgan tadbirlar va mehnat yarmarkalarida qatnashishni o'z ichiga oladi. Kasbga yo'naltirishning asosiy vositalaridan biri 8-9-sinf o'quvchilari uchun o'tkaziladigan "profil darsi" yoki "profil kuni" dir. Ushbu dars doirasida talabalar turli kasblar bilan tanishadilar, turli soha vakillari bilan suhbatlar o'tkazadilar, shuningdek, ta'lim va martaba uchun talab va imkoniyatlar haqida ma'lumot oladilar.

Shuningdek, Daniyada kasbga yo'naltirish bo'yicha maxsus portal mavjud bo'lib, unda o'quvchilar turli kasblar, ta'lim dasturlari va qabul talablari haqida ma'lumot olishlari mumkin. Ushbu portal, shuningdek, o'quvchilarning qiziqishlari va qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradigan test va anketalarni taklif etadi. Umuman olganda, Daniyada kasbga yo'naltirish o'quvchilarga kelajakdagi kasbi haqida ongli qaror qabul qilishga yordam beradigan tizimli va individual jarayondir.

Fransiyada kasbiy yordam tizimi yoshlarning o'z taqdirini o'zi belgilashi davlat darajasida o'rnatiladi va uchta vazirlik - ta'lim, mehnat va sog'liqni saqlash vazirliklari tomonidan nazorat qilinadi. Fransiyada ixtisoslashgan keng tarmoq mavjud bo'lib, ular kasbga yo'naltirish markazlari (mamlakat bo'ylab 500 dan ortiq), ular ota-onalar uyushmalari, kasaba uyushmalari, mehnat birjalari va bandlik muammolarini hal qiluvchi boshqa davlat va xususiy tuzilmalar bilan birlashtirilgan. Bunday markazlarning xodimlari yetakchi oliy o'quv yurtlarida maxsus ixtisoslashtirilgan ta'lim olgan yuqori malakali mutaxassislar - kasbga yo'naltirish bo'yicha maslahatchilar hisoblanadi. 11 yoshdan boshlab maktab o'quvchilari yagona ta'lim standartlari bo'yicha o'qitiladigan kollejlarga kirishadi. "Hayotga kirish - kasb tanlash" maxsus fani, shu tariqa, 14-15 yoshdan boshlab kelajak kasbini tanlashga jiddiy tayyorgarlik ko'riladi. Fransuz maktablarida kasbga yo'naltirish usullarini uchta asosiy guruhga bo'linadi:

1. Axborot berish usullari: kasbga yo'naltirish darslarida kasblar bilan tanishish, korxonalariga ekskursiyalar, kasblar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish.
2. Diagnostika usullari: davomiy professional testlar, korxonada uch haftadan 16 haftagacha, yilda kasb-hunar litseyi yoki kasb-hunar ta'limi markazida tashrif. O'quvchilarning yutuqlarini aniqlash va kasbiy qiziqishlar, so'roq, o'yin usuli.
3. Kasbiy maslahat usullari: axborot berish, diagnostika, guruh muhokamasi.

Ular yetarli huquqlarga ega va yoshlarni iqtisodiyotning kadrlar yetishmaydigan tarmoqlarida o'z qiziqishlari va qobiliyatiga mos ravishda yo'naltiriladi.

Kanadada innovatsion tamoyillardan faol foydalangan holda o'quvchilarning kasbiy o'zini o'zi belgilashiga yordam berishning ko'p bosqichli tizimi yaratilgan. Kasbga yo'naltirish erta o'smirlik davridan boshlanadi, lekin maktab bilan chegaralanib qolmaydi - u shakl va turga ko'ra xilma-xildir. Asosiy ish maxsus muassasalarda - Ishga qabul qilishga yordam berish markazlarida (CRC) amalga oshiriladi. Bular umummilliy davlat xizmatining bo'linmalari hisoblanadi. Kanadada 400 dan ortig'i ochiq bo'lgan CSN axborot bo'limlari bilan o'zaro hamkorlik orqali,

13-14 yoshli o'quvchilar ma'lumotni sotib olishlari mumkin. O'quvchilar mehnat bozoridagi bo'sh ish o'rinlari haqida ma'lumot olish, psixologik diagnostikadan o'tish va kasbga yo'naltirish bo'yicha mutaxassislardan maslahat olish. Kanada hukumati SPC dasturlarini maxsus grantlar va mablag'lar bilan ta'minlaydi. Yoshlarni vaqtinchalik ishga joylashtirish bo'yicha, uning doirasida apreldan to sentyabr (ya'ni, bayramlarga bag'ishlangan davrda) o'quvchilar o'zlarini ma'lum bir sohada mutaxassis sifatida sinab ko'rishlari mumkin. CSCdan tashqari, Kanadada tanlov markazlari samarali ishlaydi, bu yerda o'quvchilar to'rt mingdan ortiq kasblar, ularga qo'yiladigan talablar, martaba imkoniyatlari, ushbu mutaxassislarga mehnat bozoridagi talab qay darajada ekanligi haqida ko'proq ma'lumot olishlari mumkin.

Yaponiyada kasbga yo'naltirish tizimi o'ziga xos bo'lib, Osiyo universiteti rektori S. Fukuyama XX asrning 70-yillarida asos solgan va uning sharafiga bugungi kunda o'tkazilayotgan "F-test" (Fukuyama-test yoki "Fukuyama so'rovnomasi") kasbiy yo'naltirish tizimining eng maqbuli sifatida e'tirof etiladi. Yaponiya maktab o'quvchilari kelajakdagi kasbini tanlash uchun Fukuyama usulida kasbga yo'naltirish bo'yicha barcha ishlar maktab ta'limiga kiritilgan. Usul faoliyatni ongli ravishda tanlashning "uch ustuni" ga asoslanadi:

introspeksiya

mutaxassisliklarni baholash

kasbiy testlar

Bolalar kasblar haqida boshlang'ich maktabda, o'rta maktabda ham tasavvurga ega bo'ladilar. Har yili 7-9-sinf o'quvchilari 16 yoshida o'zlarini sinab ko'rishi uchun professional sinovlar davri boshlanadi. Bunda turli sohalaridagi turli kasblar: biznes, qishloq xo'jaligi, fan, sanoat va boshqalar. 3 yil davomida ular o'zlarini 48 xil mutaxassislik bo'yicha sinab ko'rishlari mumkin. Yaponiyalik maktab o'quvchilari 16 ta qat'iy ish yo'nalishidan tortib, chorvachilikdan tortib to loyihalash ishlarigacha bo'lgan turli turdagi ishlarda qatnashishni tanlaydi. Ushbu kasblar hozirgi mehnat bozorini aks ettiradi va har xil turdagi o'zaro ta'sirni ta'minlaydi - inson, tabiat, texnologiya, ishora tizimlari yoki badiiy tasvirlar. Yaponiyalik ish beruvchilar o'quvchilarni qabul qilishga tayyor, chunki davlat kompaniyalarga maktab amaliyotlari uchun pul to'laydi. Ish beruvchilar yosh stajyorlarga kompaniya tamoyillarini tushuntiruvchi va yangi kasbni o'rganishga yordam beradigan mutaxassislarni ajratadi. O'tkazilgan professional testlardan so'ng natijalarni tahlil qilish amalga oshiriladi. Maktab o'qituvchilari olingan ko'nikmalarning har birini 5 balli tizimda baholaydilar, faoliyat sohasini tanlash va davom ettirish bo'yicha o'z tavsiyalarini beradilar. Maktabni tugatgach, yapon o'quvchisi kelajakda kim bo'lishini aniq tasavvur qiladi. Shunday qilib, kuchli iqtisodiyot, birinchi navbatda, shaxs manfaatlaridan kelib chiqqan holda, kasbga yo'naltirish siyosatini olib borishga qodir bo'ladi.

Finlyandiyada kasbga yo'naltirish kurslari yettinchi sinfdan boshlanadi va o'smirlar haqiqiy mehnat sharoitida ishlaydigan mehnat hayotiga kirish davrini (1-3 hafta) o'z ichiga oladi. Yettinchi sinf o'quvchilari yiliga ikki kun tashkilotlar, odatda, ota-onalari bilan bir xil ish joylarida ish o'rganadi. Sakkizinchi va to'qqizinchi sinf o'quvchilari yil davomida bir hafta davomida "ishlaydi" va birga avval tanlagan ikki kasbi bilan batafsil tanishish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sakkizinchi sinfda martaba oshirish masalalari o'rganiladi, va to'qqizinchi sinfdan kasb tanlashga korxonalar va xizmatlarning kadrlar xizmati xodimlari jalb qilinadi. To'qqizinchi sinfni tugatgandan so'ng, talaba o'zining kasbiy yo'lini tanlashi kerak, ammo

unda noaniqlik bo'lsa, unga professional o'zini o'zi belgilash uchun bir yil beriladi. Maslahatchilar to'g'ri tanlov qilishda o'quvchiga yordam berishadi. Shu vaqt ichida professional maslahatchilar o'quvchi bilan faol ishlaydi va o'quvchining ongli tanloviga erishadi. Finlyandiya bitiruvchilariga maktablarga yettita kasb-hunar ta'limiga hujjat topshirish huquqi beriladi muassasalar.

Singapurda 1959 yilda mustaqillikka erishgandan so'ng ta'lim va kasbga yo'naltirish tizimi o'ziga xos xususiyatga ega bo'ldi. Hududda kasb-hunar ta'limi tizimida sezilarli o'zgarishlar amalga oshirildi. Xalq ta'limi vazirligi tomonidan kasb-hunar ta'limi nufuzini oshirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Birinchidan, 1992-yilda alohida ta'lim muassasalaridan Texnik ta'lim instituti tashkil etilgan; ikkinchidan, texnik mutaxassisliklarni ommalashtirish uchun marketing texnologiyalaridan foydalanila boshlandi; Uchinchidan, ommaviy axborot vositalarida faol tarqala boshladi Kelajakdagi kasbiy tanlovga e'tibor Singapurdagi umumta'lim maktablarining o'rta bosqichini tugatgandan so'ng allaqachon amalga oshirilmoqda. Yuqori bosqichga o'tishda o'quvchilar o'z qobiliyatlariga ko'ra uchta oqimga bo'linadi: o'rtacha o'quvchilar, alohida muvaffaqiyat ko'rsatadiganlar va eng iqtidorlilar. Har bir toifa uchun trening maktab o'quvchilari turli intensivlik va davomiylikka egadir. O'rta maktab o'quvchilari turli martaba va kasbiy istiqbollarga egalari bo'lishadi. "Maktab – universitet (kollej) – izchil zanjirini tashkil etish – Ish joyi" Singapur davlat siyosatining bir qismi bo'lib, "Fikrlaydigan maktablar, o'rganuvchi millat" shiori ostida amalga oshiriladi.

Rossiyada o'quvchi o'zini kasbda turli yo'llar bilan sinab ko'rishi mumkin: qisqa muddatli ish, qiziqqan kompaniyada amaliyot, ishlab chiqarishga yoki tanlangan profil tashkilotiga ekskursiyalar, treninglar va professionallardan mahorat saboqlari. O'smirlar o'zlarini o't o'chiruvchilar, shifokorlar, fermerlar va boshqalar sifatida sinab ko'rishlari mumkin. Moskva universitetlari, kompaniya mutaxassislari va shunchaki taniqli odamlar o'z faoliyatlari va ular hal qiladigan vazifalar haqida gapirishadi. O'quvchilarning kasb tanlashiga ko'maklashishga mo'ljallangan dasturlar, seminar va amaliy mashg'ulotlar o'tkazilib, ular bolaga turli faoliyat turlari bilan tanishish, ulg'ayishga psixologik tayyorgarlik ko'rish va kasbni to'g'ri tanlashga yordam beradi. O'smirlar uchun kasbga yaqinlashishning yanada jiddiy formati - turli xil kasb vakillari tomonidan ochiq ma'ruzalarning mavjudligidir.

Moskva universitetlari, kompaniya mutaxassislari va shunchaki taniqli odamlar o'z faoliyatlari va ular hal qiladigan vazifalar haqida gapirishadi.

Rossiya o'rta maktablarida hozirgi kunda, asosan, o'quvchilarning kasbga bo'lgan qiziqish, layoqat va qobiliyatlarini o'rganishda quyidagi psixologik usullardan foydalanilmoqda:

- Axtinix testi
- «Kasbiy tayyorlik» metodikasi
- E.Klimovning differensial-diaagnostik so'rovnomasi
- Golomshtokning «Qiziqishlar kartasi»
- Xollandning modifikatsiyalangan testi
- Kasbiy faoliyat motivatsiyasi (A.A.Rean metodikasining K.Zamfir tomonidan modifikatsiyasi)
- «Men istayman, meni qo'limdan keladi» so'rovnomasi
- L.Zondi testi
- Yovayshi testi

- Tepping-test (psixomotor ko'rsatkichlar asosida asab tizimi xususiyatlarini aniqlash) [5].

Shu bilan birga kasbga yo'llash uchun xizmat qiluvchi boshqa testlar ham berilgan. Rossiyada turli o'rta maktablarda turlicha testlarning qo'llanilishi natijasida kasbga yo'naltirish faoliyati turli darajada namoyon bo'lishi mumkin.

Kasblar bo'yicha birlamchi bilim, ko'nikmalarni shakllantirish uchun professional tashxislash va kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha respublikamizda "O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik tashxis markazi" tashkil etilgan. Bu markaz O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarida ko'zda tutilgan jamiyat ehtiyoji va mehnat bozori talablari asosida o'quvchilarning o'z qiziqishlari, qobiliyatlari va sog'liqlariga mos bo'lgan kasb-hunarlarini tanlashlariga ko'maklashadi. Ushbu markaz o'quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik tashxis sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va o'rnatilgan tartibga amalga oshirish, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining kasb-hunarga yo'naltirish respublika tizimini tashkiliy, ilmiy-metodik, axborot- ma'lumot va dasturiy ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Respublika tashxis markazining eng muhim vazifalaridan:

- ✓ kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik tashxis ishlari holatini nazorat qilish, uni takomillashtirish choralarini ko'rish;
- ✓ tegishli dasturlar, me'yoriy hujjatlar va tavsiyalar ishlab chiqish, mamlakatimizdagi va xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini umumlashtirish, ommalashtirish va hayotga tadbiiq etish;
- ✓ barcha bosqichdagi o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish va psixologik-pedagogik hududiy tashxis markazlari va ta'lim muassalaridagi kasb-hunarga yo'naltirish vazifasi yuklatilgan mutaxassislarining malakasini oshirish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish;
- ✓ umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining hayotiy va kasbiy o'zligini anglash borasidagi ustuvor dasturlar va muammolar bilan ishlash hisoblanadi [1].

Respublikamizda shaxsning layoqat va qobiliyatlarini o'rganish uzluksiz ta'limning umumiy o'rta ta'lim bosqichida amalga oshiriladi. Umumiy o'rta ta'lim tizimidagi kasbga yo'llash ishlarini o'rganish orqali aniqlandiki, 2012-2013 o'quv yilidan boshlab o'quvchilarni quyidagi metodikalarni takomillashtirilgan variantlari asosida kasb-hunarga yo'naltirish tavsiya etilgan:

- Qiziqishlar anketasi.
- Kasb tanlash motivini aniqlash.
- Kasb tiplarini aniqlash.
- Kasbiy moyillik so'rovnomasi.
- R.B.Kettelning «16 omilli shaxs so'rovnomasi»
- Ravenning progressiv matritsalarini
- G.Yu.Ayzenkning «Ekstraversiya-introversiya va neyrotizimni o'rganish» va intellektni o'rganish testlari
- Veksler shkalalari
- Harrison Assessments usuli bo'yicha kasbga yo'naltirish—bu O'zbekistondagi birinchi va noyob kasbga yo'naltirish usuli bo'lib, u o'quvchilar uchun qaysi mutaxassislikni tanlashni va qaysi kuchli tomonlarini rivojlantirishni aniqlashga yordam beradi.

Bu test usuli orqali biz:

- ✓ O'zimizni kuchli tomonlarimizni tahlil qila olamiz;
- ✓ Biz uchun muvaffaqiyatli bo'ladigan kasblar ro'yxatini bila olamiz;
- ✓ Yetakchilik fazilatlarimizni tahlil qila olamiz;
- ✓ Hayotimizda oldindan aniq reja tuza olamiz;
- ✓ Umrimizni behuda sarflanadigan vaqti va mablag'laridan asrab qolamiz;
- ✓ Psixolog va mutaxassislar bilan individual suhbat va maslahat olamiz.

Ushbu amaliyot har bir bola iste'dodli va ma'lum bir sohada o'z iste'dodini tatbiq eta oladi degan fikrga asoslanadi."Harrison assessment" usuli o'quvchining qiziqishlarini, qanday vazifalarni afzal ko'rishini, kuchli tomonlarini va qanday ish muhitini afzal ko'rishini chuqur tahlil qilishga imkon beradi. So'rovnomada 175 shaxsiy va ish afzalligi omillarini o'lchaydi va ularni 650 dan ortiq kasblarda zavqlanish va muvaffaqiyat ehtimolini oshirish uchun xatti-harakatlar va talablar bilan taqqoslaydi.

Xulosa. Xorijiy davlatlarning kasbga yo'naltirish usullari va tajribalarini o'rganish taraqqiyotdan ortda qolmaslik, davr bilan hamnafas bo'lishning asosiy mezonini hisoblanadi. Bugungi kunda jahon mehnat bozori uchun sifatli va raqobatbardosh kadrlarni yetishtirish uchun xorijiy davlatlar tajribasini maqbulini tanlash, albatta, foydadan holi bo'lmaydi. Buni tezroq amalga oshirish uchun esa, avvalo, xorijiy tilini mukammal egallash, tegishli xorijiy manbalarning pullik ma'lumot bazalaridan ochiq foydalanishni yo'lga qo'yish zarur bo'ladi. Zero, yurtimiz kelajagi bo'lgan yoshlarimizning qobiliyatlari o'z vaqtida kasbga to'g'ri yo'naltirilsa, jamiyatimiz rivoji uchun foyda keltirishi, shubhasiz.

References:

1. Mirzakarimov A.M., Abdug'afforova Y. N. Kasbga yo'naltirishning zamonaviy usullari. PEDAGOGS international research journal 140-145 b.
2. Shoyimova Sh. S. Mehnat ta'limi mazmunini kasb - hunarga yo'naltirish ishlari bilan uzviyligi. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
3. SCIENCE SHINE Issue 7 30. 06. 2023 111-117-6.
4. Shoyimova Sh. S. Psychological and Pedagogical Factors Influencing Choice of Profession. International Journal on Integrated Education Volume 6, Issue 7 | Jul- 2023. 290-293b
5. Shoyimova Sh. S. Specific Characteristics of Professional Self-Determination of Students International Journal on Integrated Education Volume 6, Issue 7 | Jul- 2023. 305-308b Impact factor
6. Акбарова С.Н. Шахсинг касбга бўлган қизиқиши, лаёқати ва қобилиятларини амалий ўрганишда жаҳон тажрибаси. Замонавий таълим. 2018, 5.9-16 б.
7. Гриншпун, С.С. Опыт создания государственной службы профориентации во Франции / С.С. Гриншпун // Педагогика. – 2004. – № 7. – С. 85–91.
8. Гриншпун, С.С. Организация профориентации школьников в Великобритании / С.С. Гриншпун // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 100–105.
9. Гриншпун, С.С. Подготовка учащихся к жизни и труду в школах Швеции / С.С. Гриншпун // Педагогика. – 2007. – № 3. – С. 71–78.
10. Гриншпун, С.С. Профессиональная ориентация школьников в США / С.С. Гриншпун

// Педагогика. – 2005. – № 9. – С. 65–72.

11. Гудкова, Е.В. Основы профориентации и профессионального консультирования / Е.В. Гудкова; учеб. пособие; под ред. Е.Л. Солдатовой. – Челябинск: Издво ЮУрГУ. – 2004. – 125 с.
12. Гуртов, В.А. От традиционной модели профориентации к системе сопровождения и консультирования на протяжении всей жизни: опыт Финляндии / В.А. Гуртов, В.Н. Колесников, М.А. Питухина // Непрерывное образование: XXI век. – Выпуск 2 (26). – 2019.
13. Кузнецов, В. Зарубежный опыт организации взаимодействия рынка труда и системы профессионального образования / В. Кузнецов // Народное образование. – 2007. – № 1. – С. 194–199.
14. Расулов А.И. Психодиагностика. – Т.: “Mumtoz so’z”, 2010. – 153-б
15. Турчина, Л.А. Особенности профориентации учащейся молодежи в зарубежных странах / Л.А. Турчина // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». – 2013. – Т. 26 (65). – № 1. – С. 216–227.
16. Укке, Ю.В. Диагностика сознательности выбора профессии у японских школьников / Ю.В. Укке // Вопросы психологии. – 1990. – № 5. – С. 150-157.
17. Шамсутдинова, И.Г. Профессиональная ориентация учащихся во Франции / И.Г. Шамсутдинова, О.И. Павлова // Педагогика. – 2007. – № 4.– С. 101-111
18. Шафранов-Куцев, Г.Ф. Профориентационные практики вуза: монография /Г.Ф. Шафранов-Куцев, С.Н. Толстогузов. – М.: Логос, 2014. – 196 с.
19. Шойимова Ш.С. Умумтаълим мактаб ўқувчи – ёшларининг
20. касб танлашида мотивация ва қизиқишининг аҳамияти «Актуальные проблемы обучения социальногуманитарных наук в медицинском образовании» Международная научно-практическая онлайн конференция. 27 апрель 2023 й, 415-422 б.
21. Шойимова Ш.С. Умумтаълим мактаблари ўқувчиларининг касб
22. танлашига таъсир этувчи асосий омиллар. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Jurnal Special Issue – 05 (2023) 365-373
23. Шойимова Ш.С. Умумтаълим мактабларида ўқувчи-ёшларни
24. касб ўргатиш тизимини ривожлантириш масаллари. «Актуальные проблемы обучения социальногуманитарных наук в медицинском образовании» Международная научно-практическая онлайн конференция. 27 апрель 2023 й, 422-429 б.